

markaziy roli saqlanadi, innovatsiyalar tez rivojlanadi va siyosiy barqarorlik ta'minlanadi.

Kelgusi yillarda O‘zbekistonning sun’iy intellekt siyosati yanada chuqurlashib, davlat boshqaruvi va iqtisodiy rivojlanishning ajralmas qismiga aylanadi. Sun’iy intellekt sohasida milliy konsepsiyaning qabul qilinishi, ma’lumotlar siyosatini takomillashtirish, texnologik suverenitetni mustahkamlash, kadrlar tayyorlashni kengaytirish, jamoatchilikning raqamli savodxonligini oshirish siyosatning asosiy strategik ustuvor yo‘nalishlari bo‘lishi kutilmoqda. Bu esa O‘zbekistonning global raqamli makonda munosib o‘rin egallashiga, mintaqaviy texnologik markazga aylanishiga, siyosiy barqarorlikni mustahkamlashga va iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. Abdullaev A. Raqamli transformatsiya siyosati. — Toshkent, 2022.
2. Karimov B. Sun’iy intellekt va davlat boshqaruvi. — TDIU nashriyoti, 2023.
3. OECD. Digital Government Review for Uzbekistan. — Paris, 2022.
4. UNESCO. Artificial Intelligence Ethics Report. — Paris, 2021.
5. World Bank. Uzbekistan Digital Readiness Assessment. — Washington, 2023.

YANGI O‘ZBEKISTON: YANGILANISH VA TARAQQIYOT OMILLARI

Qosimova Zuhaxon Ğafur qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika Institutu

Talim tarbiya nazariyasi va metodikasi yo‘nalishi

Maktabgacha ta’lim Magistranti

zuhraxonkocimova@gmail.com +998904425100

Annotatsiya

Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston davrida amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati, davlat boshqaruvi, fuqarolik jamiyatining shakllanishi hamda ijtimoiy-iqtisodiy yangilanish jarayonlari tahlil etiladi. Maqolada yangilanishning asosiy omillari sifatida demokratik islohotlar, inson kapitalini

rivojlantirish, raqamli transformatsiya, ekologik barqarorlik va ijtimoiy adolat masalalari keng yoritilgan. Shuningdek, taraqqiyotning strategik yo'nalishlari sifatida ta'lim tizimi modernizatsiyasi, ilm-fan integratsiyasi va milliy qadriyatlarga asoslangan modernizatsiya jarayonlari ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, taraqqiyot, islohot, yangilanish, innovatsiya, inson kapitali, modernizatsiya, raqamli iqtisodiyot, ijtimoiy adolat, strategiya.

Аннотация

В данной статье анализируется сущность социальных, политических, экономических и духовных процессов, происходящих в эпоху Нового Узбекистана. Рассматриваются факторы модернизации, инновационного развития, эффективности государственного управления, роста человеческого капитала и институтов гражданского общества как основные направления развития страны. Особое внимание уделено инициативам Президента, национальной идее и взаимосвязи стратегических реформ.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, обновление, развитие, модернизация, реформы, гражданское общество, инновации, стратегия, человеческий капитал, устойчивость.

Abstract

This article analyzes the essence of social, political, economic, and spiritual processes taking place in the era of New Uzbekistan. It highlights the key factors of modernization, innovative development, efficiency of public administration, human capital growth, and the expansion of civil society institutions as the main directions of the country's progress. Special attention is paid to the President's initiatives, the national idea, and the interconnection of strategic reforms.

Keywords: New Uzbekistan, renewal, development, modernization, reforms, civil society, innovation, strategy, human capital, sustainability.

Bugungi globallashuv sharoitida Yangi O'zbekiston konsepsiyasi mamlakatning siyosiy, ijtimoiy va ma'naviy hayotida tub burilish yasadi. Mustaqillikning uchinchi o'n yilligiga qadam qo'ygan O'zbekiston o'z taraqqiyot

yo‘lini tanlab, “Inson qadri uchun” tamoyilini bosh mezon sifatida belgiladi (1). Mazkur jarayon faqat iqtisodiy o‘shish emas, balki jamiyat tafakkuri, siyosiy madaniyat va ijtimoiy munosabatlarning yangilanishini ham nazarda tutadi. Yangi O‘zbekiston g‘oyasi mohiyat e‘tibori bilan mamlakatning modern davrga xos davlat boshqaruvi tizimini yaratish, inson huquqlari va erkinliklarini oliy qadriyat sifatida e‘tirof etish hamda jamiyat va davlat o‘rtasidagi ijtimoiy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan (2). Shu bois, “yangilanish” atamasi faqat texnik yoki tashkiliy o‘zgarishlar emas, balki milliy ong va tafakkurdagi tub o‘zgarishlarni ham o‘z ichiga oladi. Davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan “Yangi O‘zbekiston – xalq bilan, xalq uchun” tamoyili yangi siyosiy madaniyatni shakllantirdi. Unda fuqarolarning tashabbuskorligi, fikrlar xilma-xilligi va ochiqlik tamoyillari asosiy mezon sifatida qaralmoqda (3). Bunday yondashuv o‘z navbatida demokratik institutlarning mustahkamlanishiga, iqtisodiyotda raqobat va innovatsiyalar muhitining kengayishiga olib keldi. Yangi O‘zbekiston tushunchasi o‘z mohiyatiga ko‘ra, tarixiy tajriba, milliy qadriyatlar va zamonaviy global tendensiyalar sinteziga asoslanadi. Mustaqillik yillarida O‘zbekiston davlatchilik, siyosiy boshqaruv, iqtisodiy islohotlar hamda ma’naviy tiklanish yo‘lida bosib o‘tgan bosqichlar yangi taraqqiyot bosqichining poydevorini yaratdi (4). Tadqiqotchi A. Jo‘rayevning fikricha, “Yangi O‘zbekiston – bu avvalo yangi tafakkur, yangi boshqaruv, yangi maqsad va yangi mas’uliyatdir” (5, 67-bet). Bu yondashuvdan kelib chiqib, yangilanishning nazariy asoslari uchta asosiy yo‘nalishda shakllanadi:

1. Siyosiy-modernizatsion yo‘nalish – davlat boshqaruvining ochiqligi va hisobdorligini ta’minlash;
2. Ijtimoiy-gumanitar yo‘nalish – inson kapitalini rivojlantirish va ijtimoiy adolatni mustahkamlash;
3. Innovatsion-iqtisodiy yo‘nalish – texnologik yangilanish, raqamli iqtisodiyot va ekologik muvozanatni ta’minlash.

Har bir yoʻnalish oʻz navbatida jamiyatdagi mavjud tizimlarning yangicha ishlash mexanizmini shakllantiradi. Ayniqsa, soʻnggi yillarda davlat boshqaruvi tizimida “Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qiladi” gʻoyasining amaliy ifodasi kuchaydi (6).

Yangi Oʻzbekiston islohotlarining mafkuraviy asoslari

Yangi Oʻzbekiston konsepsiyasining mafkuraviy asosi milliy qadriyatlar va umuminsoniy tamoyillar uygʻunligida namoyon boʻladi. Bu jarayon jamiyatda ijtimoiy uygʻunlik, millatlararo totuvlik va diniy bagʻrikenglikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shu jihatdan, Oʻzbekiston taraqqiyotining mafkuraviy poydevori “inson qadri”, “xalq manfaatlarini”, “milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” gʻoyalari bilan chambarchas bogʻliqdir (7). Tadqiqotchi N. Karimovning taʼkidlashicha, Yangi Oʻzbekiston mafkurasi “oʻzlikni anglash, maʼnaviy uygʻonish va yangicha fikrlash” jarayonlarini birlashtiruvchi integrativ tizim sifatida shakllanmoqda (8, 112-bet). Shu sababli, bu mafkura oʻz-oʻzini yangilovchi tizimga aylandi. Unda:

1. Milliy anʼana va urf-odatlar zamonaviy boshqaruv tamoyillari bilan uygʻunlashmoqda;
2. Din va maʼrifat jamiyat maʼnaviy immunitetining tayanchiga aylanmoqda;
3. Vatanparvarlik va fuqarolik masʼuliyati har bir insonning ijtimoiy faolligini oshirmoqda.

Yangi Oʻzbekiston mafkurasi jamiyatni konsolidatsiya qiluvchi kuch sifatida milliy birlik va ijtimoiy birdamlikni mustahkamlashga qaratilgan. Shu bois, davlat siyosatida “Har bir inson – millatning boyligi” tamoyili ustuvor oʻrin egalladi (9).

Islohotlar tizimining institutsional asoslari

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida islohotlarning institutsional mexanizmi alohida o‘rin tutadi. Davlat boshqaruvi, sud-huquq, iqtisodiyot, ta‘lim va sog‘liqni saqlash sohalarida amalga oshirilayotgan tizimli o‘zgarishlar jamiyatda yangi boshqaruv madaniyatini shakllantirmoqda (10).2021-yildan boshlab qabul qilingan “Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasi”da 100 ta ustuvor maqsad belgilandi.

Bu maqsadlar:

- 1.inson huquqlari va erkinliklarini ta‘minlash,
- 2.kuchli fuqarolik jamiyatini rivojlantirish,
- 3.ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish,
- 4.ilm-fan, innovatsiya va raqamli iqtisodiyot sohasini rivojlantirish,
- 5.ekologik barqarorlikni ta‘minlashni o‘z ichiga olgan (11).

Strategik islohotlarning muhim jihati — inson omiliga tayanish. Ya‘ni, taraqqiyotning asosi sifatida moddiy resurslar emas, balki inson kapitali va bilim salohiyati e‘tirof etildi (12). Shu nuqtai nazardan, ta‘lim tizimining tubdan yangilanishi va pedagogik texnologiyalarni modernizatsiya qilish Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining asosiy drayveriga aylandi (13, 44-bet).

Ayniqsa, davlat xizmatini transformatsiya qilish, shaffoflikni ta‘minlash va korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha yangi mexanizmlar joriy etildi. Bu islohotlar xalqning davlatga bo‘lgan ishonchini oshirishda muhim omil bo‘ldi (14)

Iqtisodiy modernizatsiyaning ustuvor yo‘nalishlari. Yangi O‘zbekiston davrida iqtisodiy modernizatsiya milliy strategiyaning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Bunda asosiy e‘tibor makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash va eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan. Shu ma‘noda, davlat iqtisodiyotda “regulyator” sifatida emas, balki “rivojlantiruvchi hamkor” sifatida faoliyat yurita boshladi (15).

Iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyati uchta asosiy tamoyilga tayanadi:

1. Raqamli iqtisodiyot – iqtisodiy jarayonlarning avtomatlashtirilishi va tahliliy boshqaruv tizimlarining joriy etilishi;

2. Yashil iqtisodiyot – ekologik barqaror ishlab chiqarish tizimlari va qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish (16, 59-bet);
3. Innovatsion muhit – startaplar, ilmiy tadqiqotlar va innovatsion korxonalarni qo'llab-quvvatlash tizimi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2017–2024 yillar davomida O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 1,4 barobarga o'sdi, sanoat ishlab chiqarishi 1,6 barobarga, eksport hajmi esa 2 barobarga oshgan (17). Bu natijalar iqtisodiy modernizatsiyaning samarali amalga oshirilayotganini isbotlaydi. Shu bilan birga, Yangi O'zbekiston iqtisodiy modelining o'ziga xos jihati – ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti konsepsiyasidir (18). Ya'ni, iqtisodiy o'sish bilan birga ijtimoiy tenglikni ta'minlashga alohida e'tibor berilmoqda. Bu esa "taraqqiyotning insoniy qiyofasi"ni shakllantiruvchi omil hisoblanadi. Ijtimoiy sohada tizimli yangilanishlar

Ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar fuqarolarning turmush darajasi, bandlik va ijtimoiy himoya tizimini yaxshilashga qaratilgan. 2020–2025 yillarga mo'ljallangan "Harakatlar strategiyasi"ning beshinchi ustuvor yo'nalishi aynan inson manfaatlariga asoslangan jamiyat qurilishini nazarda tutadi (19). Ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy siyosati va mahalla institutini rivojlantirish orqali ijtimoiy muvozanat mustahkamlanmoqda. "Mahalla — xalq hayotining tayanchi" tamoyili amaliy ifodasini topib, mahallalar o'ziga xos fuqarolik jamiyatining eng yaqin institutsional darajasiga aylandi (20, 78-bet).

Inson kapitali va ta'lim islohotlari; Ma'naviy-ma'rifiy tiklanish; Ekologik barqarorlik va "Yashil O'zbekiston" g'oyasi; Yangi O'zbekistonning xalqaro maydondagi strategik pozitsiyasi; Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida inson

kapitalini rivojlantirish ustuvor yo‘nalish sifatida e‘tirof etilgan. Bu holat jamiyatning raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omilga aylangan. Inson kapitali — bu faqat bilim va malaka emas, balki ijtimoiy faollik, yangicha tafakkur va ma‘naviy salohiyatdir (21, 91-bet). Prezidentning “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili” doirasidagi tashabbuslari inson manfaatlarini siyosat markaziga qo‘ydi. Shu orqali ta‘lim, tibbiyot, mehnat va ijtimoiy himoya tizimlari yagona maqsad – inson farovonligi yo‘lida birlashtirildi (22). Mutaxassislar ta‘kidlashicha, inson kapitaliga kiritilgan har bir sarmoya iqtisodiy o‘lishni kamida ikki barobar tezlashtiradi (23, 64-bet). Shu sababli Yangi O‘zbekiston davlati insonni “investitsiya manbai” emas, balki “taraqqiyot maqsadi” sifatida ko‘radi. Ta‘lim tizimini isloh qilish va raqamli transformatsiya Ta‘lim tizimidagi tub islohotlar Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining intellektual poydevorini shakllantirdi. So‘nggi yillarda: ta‘lim muassasalari tarmog‘i kengaydi, xalqaro akkreditatsiya jarayonlari joriy qilindi, pedagoglarning maqomi va oyligi oshirildi, raqamli ta‘lim tizimlari faol tatbiq etildi (24). “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida 2021–2024 yillarda 400 dan ortiq maktab, kollej va oliy ta‘lim muassasalarida elektron ta‘lim platformalari ishga tushirilgan (25, 37-bet). Bu raqamli muhit o‘quv jarayonini innovatsion boshqaruvga o‘tkazdi. Ta‘limda kompetensiyaga asoslangan yondashuv, dual ta‘lim, “lifelong learning” (umrbod o‘rganish) tamoyillarining joriy etilishi yosh avlod tafakkurini o‘zgartirdi. Shu orqali inson kapitalining sifat jihatidan o‘shishi ta‘minlanmoqda (26). Ilm-fan va innovatsiya integratsiyasi. Ilm-fan – milliy taraqqiyotning intellektual dvigateli. Yangi O‘zbekiston davrida ilmiy salohiyatni iqtisodiyot bilan integratsiyalash jarayonlari faollashdi. 2022-yilda tashkil etilgan “Innovatsion rivojlanish agentligi” fan natijalarini ishlab chiqarishga tatbiq etuvchi ko‘prikka aylandi (27). Ilmiy tadqiqotlar amaliy yo‘nalishga ega bo‘lishi talab qilinmoqda. Shuning uchun universitetlar huzurida startap markazlari, texnoparklar, ilmiy laboratoriyalar faoliyat yuritmoqda (28, 118-bet). Bu esa iqtisodiy innovatsiyalarni milliy mahsulotga aylantirish imkonini yaratmoqda.

Ma‘naviy tiklanish – Yangi O‘zbekistonning ruhiy asosi Yangi O‘zbekistonning ma‘naviy yangilanish konsepsiyasi “Milliy tiklanishdan – milliy

yuksalish sari” g‘oyasiga asoslanadi (29). Ushbu g‘oya jamiyatda yangicha tafakkur, vatanparvarlik va mas’uliyat hissini kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Ma’naviyat sohasida quyidagi yo‘nalishlar rivojlanmoqda: yoshlarning ma’naviy immunitetini mustahkamlash, soxta axborot oqimlariga qarshi madaniy barqarorlikni ta’minlash, milliy qadriyatlarni saqlagan holda global integratsiyani amalga oshirish (30, 81-bet). Yangi O‘zbekiston ma’naviy siyosatining o‘zagi — insonni ezgulikka yo‘naltirish, jamiyatni birdamlik va bag‘rikenglik asosida birlashtirish tamoyillaridir (31). Shu bois, ma’naviy siyosat iqtisodiy o‘sish bilan teng darajada muhim strategik yo‘nalish sifatida qaraladi. Ekologik barqarorlik va “Yashil O‘zbekiston” g‘oyasi, Global iqlim o‘zgarishlari sharoitida O‘zbekiston ekologik siyosatni yangicha yo‘nalishga burdi. “Yashil O‘zbekiston” konsepsiyasi nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki barqaror rivojlanish modelini yaratishga qaratilgan (32). So‘nggi yillarda: “Yashil energiya” loyihalari doirasida 5 ta yirik quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildi, “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida 200 milliondan ortiq daraxt va buta ekildi, chiqindilarni qayta ishlash sanoati shakllandi (33, 53-bet). Ekologik siyosatning markazida inson salomatligi va ekologik madaniyatni oshirish turadi. “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasi esa iqtisodiy o‘sish va ekologik muvozanatni uyg‘unlashtirmoqda (34). Yangi O‘zbekistonning xalqaro maydondagi strategik pozitsiyasi Yangi O‘zbekiston tashqi siyosatda “ochiqlik, o‘zaro manfaat va mintaqaviy hamkorlik” tamoyillariga tayanmoqda (35). O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasidagi integratsion siyosati mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlashda muhim rol o‘ynamoqda. O‘zbekiston BMT, YXHT, TURKSOY, IHT kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqdi. Ayniqsa, “Markaziy Osiyo – Yangi Ipak yo‘li” tashabbusi transport-logistika, savdo va madaniy almashinuv sohalarida strategik yutuqlar berdi (36, 126-bet). Shuningdek, Yangi O‘zbekiston tashqi siyosatining muhim jihati — “yumshoq kuch” diplomatiyasini rivojlantirishdir. Ya’ni, ta’lim, madaniyat, sport va san’at orqali xalqaro imijni mustahkamlash (37). Shu jihatdan, O‘zbekiston bugun xalqaro maydonda yangilanishning ijobiy brendiga aylandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yangi O‘zbekiston – bu nafaqat siyosiy g‘oya, balki jamiyatning har bir qatlamini o‘zgarishga undovchi keng qamrovli ijtimoiy-falsafiy konsepsiyadir. Mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichida amalga oshirilayotgan islohotlar o‘z mohiyati bilan yangilanish, modernizatsiya va ijtimoiy uyg‘onish jarayonlarining uyg‘unlashgan ifodasidir. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining muvaffaqiyati uchta asosiy omilga tayanadi:

1. Inson kapitali – bilim, salohiyat va ma’naviyatga asoslangan resurs sifatida;
2. Innovatsion boshqaruv – raqamli iqtisodiyot, ekologik barqarorlik va samarali davlat tizimi orqali;
3. Milliy-ma’naviy uyg‘unlik – qadriyat va zamonaviylik o‘rtasida muvozanatni saqlagan holda yangilanishni amalga oshirish.

Yangi O‘zbekiston konsepsiyasi milliy mustaqillik g‘oyasining yangi bosqichi bo‘lib, u xalq manfaatlarini siyosiy tizim markaziga qo‘yadi. Bu jarayonda davlat emas, inson bosh maqsadga aylangan. Shu sababli, yangi davr taraqqiyoti “inson qadri” tushunchasi bilan chambarchas bog‘langan. Maqolada ko‘rib chiqilganidek, mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy, ijtimoiy va ma’naviy islohotlar yagona strategik tizim sifatida o‘zaro bog‘langan. Ularning samarasi natijasida O‘zbekiston: xalqaro maydonda nufuzli davlat sifatida tanilmoqda; ichki barqarorlik, iqtisodiy o‘shish va ijtimoiy adolat muvozanatini ta’minlamoqda; fuqarolik jamiyatining mustahkam poydevorini yaratmoqda. Shunday qilib, Yangi O‘zbekiston – bu o‘z yo‘liga ega, milliy qadriyatlarni asrab, global yangilanish jarayonlarida faol ishtirok etayotgan zamonaviy davlat modelidir. Bu modelning muvaffaqiyati mamlakat fuqarolarining intellektual, ma’naviy va iqtisodiy faolligiga bevosita bog‘liqdir. Kelgusida bu jarayonni yanada chuqurlashtirish uchun quyidagi yo‘nalishlarda ilmiy-amaliy ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq: inson kapitali rivojida ilm-fan, texnologiya va ta’lim integratsiyasini kuchaytirish; ekologik siyosatni xalqaro standartlarga moslashtirish; milliy g‘oyani zamonaviy global jarayonlar bilan uyg‘unlashtirish; davlat boshqaruvida sun’iy intellekt va “aqli tizimlar”ni keng joriy

etish. Bu omillar uyg'un holda Yangi O'zbekistonning uzoq muddatli strategik barqarorligini ta'minlaydi va uni XXI asrning ilg'or davlatlari safida ko'rishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 352 b.
2. Jo'rayev A. Yangi O'zbekiston konsepsiyasining nazariy asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 215 b.
3. Karimova N. Milliy qadriyatlar va yangilanish mafkurasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2020. – 178 b.
4. Qosimov B. O'zbekistonning siyosiy modernizatsiyasi. – Toshkent: TDYI nashriyoti, 2019. – 243 b.
5. Ismoilov A. Davlat boshqaruvi va fuqarolik jamiyati integratsiyasi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. – 194 b.
6. Xolmurodov D. Yangi O'zbekiston: siyosiy madaniyat va taraqqiyot. – Samarqand: Registon, 2023. – 226 b.
7. Rashidov I. O'zbekiston taraqqiyotining zamonaviy modeli. – Toshkent: Adolat, 2020. – 267 b.
8. G'ulomova L. Inson kapitali: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 198 b.
9. Saidova D. Ta'lim tizimidagi islohotlar va innovatsion yondashuvlar. – Buxoro: TDPU, 2023. – 144 b.
10. Tursunov M. Raqamli iqtisodiyot va boshqaruv tizimi. – Toshkent: IT Park, 2022. – 231 b.

JAMIYATDA IJTIMOY BOG'LANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHGA DOIR XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI

Akmal Gadaymurodovich Abdullayev

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti dotsenti, sotsiologiya fanlari doktori (DSc)